

कोविड-19 महामारी काल में आपराधिक गतिविधियां: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सागर जिले के विशेष संदर्भ में)

Criminal Activity in the Covid-19 Pandemic Period: A Sociological Study (with Special Reference to Sagar District)

Paper Id : 18549 Submission Date : 09/02/2024 Acceptance Date : 19/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10804215

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/researchtimes.php#8>

प्रियंका यादव

शोधार्थी

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य

विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

सागर, मध्य प्रदेश, भारत

दिवाकर सिंह राजपूत

प्रोफेसर

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य

विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

सागर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

कोविड-19 महामारी के कारण समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आया है, और यह स्वाभाविक है कि आपराधिक गतिविधियां भी इसी का हिस्सा हैं। इस महामारी ने जिस प्रकार से हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया है, यह किसी से भी छिपा नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, फिर चाहे वह आपदा के रूप में हो सकता है, या फिर अवसर के रूप में। चूंकि कोविड-19 महामारी ने मानवीय चेतना के प्रति जो अपना भयावह रूप दिखाया है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि दशको से चली आ रही, स्थिरता को अस्थिरता में बदलने का अर्थ इस महामारी को जाता है। इसने हमारे व्यवहार, जीवन-यापन, निजी और सार्वजनिक जगत में जो परिवर्तन किया है, उसका हमें अनुमान भी नहीं हो सकता था। इसी का एक परिणाम है, आपराधिक गतिविधियों, जो निश्चित रूप से महामारी के पहले भी हमारे देश, समाज के लिए घातक थी, और महामारी के बाद और भी घातक हो गई हैं। अपराध समाज की वह दुविधा है, जिसका समाधान केवल मानव का अंतर चेतन मन दे सकता है, लेकिन महामारी के कारण जिस प्रकार से पहले से नियोजित आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उसका निदान होना अत्याधिक आवश्यक है। अपराध समाज का प्रतिकूल हिस्सा है, जिससे समाज अपने उदभव से झेलता आ रहा है। अपराध पल-प्रतिपल अपना स्वरूप बदलता रहता है। फिर चाहे वह चोरी डकैती, महिला अपराध, बाल अपचार या फिर कोविड-19 महामारी के कारण बड़े ऑनलाइन या साइबर अपराध ही क्यों न हो। यहाँ प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि महामारी ने अपराध के स्वरूप में व प्रकार में परिवर्तन लाया है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The COVID-19 pandemic has brought about significant changes in every aspect of society, impacting social, cultural, political, and economic life. This pandemic, a manifestation of natural change, has shown its formidable impact on human consciousness. The instability it introduced has transformed our behavior, lifestyle, and the private and public spheres in ways previously unforeseen. The consequences include an increase in criminal activities, which were already detrimental to the nation and society before the pandemic, now exacerbated. Crime is a societal dilemma that only human introspection can address, but

the surge in pre-existing criminal activities due to the pandemic emphasizes the urgent need for resolution. Crime is an adverse part of society, continually evolving, whether it be theft, robbery, crimes against women, child abuse, or the rise of online or cybercrimes in the context of the COVID-19 pandemic. The presentation aims to highlight the changes brought about by the pandemic in the nature and types of criminal activities.

मुख्य शब्द

कोविड-19 महामारी, महामारी, अपराध, आपराधिक गतिविधियां।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Covid-19 Pandemic, Pandemic, Crime, Criminal Activities.

प्रस्तावना

जब-जब देश, दुनिया, समाज में मानव त्रास देने वाली महामारी आती है तब हमारे समाज को सजग और लड़ने योग्य बनाकर जाती है। ऐसी ही महामारी रही है, कोविड-19 महामारी, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी और भयावह आपदा के रूप में व चुनौती बनकर हमारे सामने आयी, जिसने मानवतास तो किया ही साथ ही हमारे नैतिक मूल्यों और परंपराओं को भी चुनौती दी, परंतु भारतीय समाज हमेशा से ही आपदा में अवसर तलाशने का कार्य करता आया है। महामारी के दौरान समस्याएं एवं चुनौतियाँ गहरी थी, वरन् मानवीय क्षति को भी हमने झेला है, परंतु महामारी की चुनौती के कारण हम आत्मनिर्भर और सजग भी हुये है। भारतीय समाज के सामने आपराधिक गतिविधियाँ हमेशा से ही एक गंभीर चुनौती रहीं है, और हमारा समाज अपराध से लड़ता आया है, और अपराध की चुनौती कोविड-19 महामारी के दौरान और भी गंभीर हो गई, जब घरेलू हिंसा जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लॉकडाउन लगने के कारण पारिवारिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई, जिसके कारण घरेलू हिंसा जैसे मामले भी बढ़े। चूंकि बदलते सामाजिक परिवेश में, जहाँ आज का दौर जानकारी, संचार और तकनीकी का है, यहां आपराधिक गतिविधियों में परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। महामारी के कारण अपराधों में अब साइबर अपराध अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि लॉकडाउन के दौरान पारिवारिक गतिविधियाँ जहाँ शुद्ध हुई, वहीं अधिकतर इन्होंने घरेलू हिंसा जैसे मामलों को भी बढ़ाया है। ऑनलाइन जानकारी एकत्रित कर धोखाधड़ी करना, व्यक्ति की निजी जानकारी चुरा कर उसका दुरुपयोग करना आदि, ऐसे कई प्रकार के साइबर अपराध इस महामारी के दौरान बढ़े है। यहाँ यह तात्पर्य है कि जब से तकनीकी का प्रयोग पूर विश्व में आरंभ हुआ, तब से अपराध का क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, लेकिन महामारी ने इसके ऑनलाइन प्रयोग को काफी हद तक बढ़ा दिया है।

किसी भी देश समाज की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियाँ को ही नहीं बल्कि उसके आपराधिक गतिविधियों ने देश समाज के साथ मानव के मन, मस्तिष्क को भी प्रभावित 2/11 अपराध केवल एक अनैतिक कृत्य नहीं है, वरन् यह एक व्यक्ति के द्वारा समाज के मूल्य, मानदंडों के प्रति किया जाने वाला वह प्रयास है, जो पूर्णतया दंडनीय और अनैतिकतापूर्ण है।

कोरोना महामारी- कोरोना वायरस कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन रोग का अनुभव करेंगे और विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जायेंगे। हालांकि, कुछ गंभीर रूप से बीमार हो जायेंगे और उन्हें चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होगी।'

अपराध ऐसा कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता या यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अन्तर्गत दण्डनीय हो अपराध कहलाता है, अथवा ऐसा कृत्य या कार्य जिसके करने से किसी स्थान विशेष के कानून का उल्लंघन होता है, उसे अपराध कहा जाता है। इसी तरह विधि द्वारा निषिद्ध घोषित किये गए मानव आचरणों को अपराध कहा जाता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. कोविड-19 महामारी के दौरान अपराध के बदलते स्वरूप का अध्ययन करना।

2. कोविड-19 महामारी से परिवर्तित आपराधिक गतिविधियों का अध्ययन करना
3. कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े साइबर अपराधों का अध्ययन करना।
4. कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े आईसीटी (ICT) के प्रयोग का अध्ययन करना।
5. कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े घरेलू अपराधों का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

मिलर मिशेल, ब्लमस्टीन, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस खंड 45, पृष्ठ 515-524, 2020 अपराध, न्याय और कोविड-19 महामारी; एक राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंडा की ओर अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार अपराध और न्याय व्यवस्था के लिए कोविड-19 महामारी एक गंभीर चुनौती बन गई है। महामारी के दौरान पारंपरिक अपराध, घरेलू अपराध भी बढ़े हैं चतुर्थ बोमन एच जोन, गैलुपे ओवेन, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस खंड 45, पृष्ठ 537-545, 2020 क्या कोविड-19 ने अपराध को बदल दिया है? महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराध दर- इस अध्ययन के माध्यम से बताया गया है कि अपराध की दर में किस प्रकार बढ़ोत्तरी हुई है, हालाँकि छोटे अपराधों के स्तर में कमी आई है, लेकिन गंभीर स्तर के अपराध बढ़ गये हैं। लॉकडाउन की स्थिति में अपराध के छोटे स्तरों को तो आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन गंभीर कृत्य अवांछनीय ही है।"

कृष्णकुमार अक्षय, वर्मा शैकी, एशियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी खंड 16, पृष्ठ 19-35, 2021, कोविड-19 के दौरान भारत में घरेलू हिंसा को समझना: एक नियमित गतिविधि दृष्टिकोण- अध्ययन के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार लॉकडाउन लगने के कारण अपराधियों को घरेलू हिंसा को बढ़ाने का मौका सा मिल गया, और कारण कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी और शराब आदि।

माजी सुचरिता, बंसोड सौरभ, सिंह तुषार, जर्नल ऑफ कम्युनिटी एंड एप्लाइड साइकोलॉजी खंड 32. अंक 3, पी 1374-381 2021, कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू हिंसा: भारतीय महिलाओं के लिए मामला- अध्ययन के आधार पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गये हैं। यह अत्यंत चिंता और सोचनीय विषय बन गया है। 5. शक्तिवेल पिराबू, राजेश्वरी, मल्होत्रा निपुण ईश प्रणय, स्नातकोत्तर मेडिकल जर्नल, खंड 98, अंक ई2, मार्च 2022, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा: भारत में कोविड-19 महामारी के बीच एक उभरती महामारी- इस अध्ययन के माध्यम से यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि महामारी के दौरान किस प्रकार डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कार्यस्थल पर इनके साथ हिंसा जैसी अनैतिक घटनाएं हुई।'

मुख्य पाठ

अध्ययन का क्षेत्र प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र के लिए सागर जिले की बीना एवं बंडा तहसील को चयनित किया गया है। सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य और देश के मध्य भाग में स्थित है, सागर जिला। सागर जिले के उत्तर में झाँसी, दक्षिण में नरसिंहपुर और रायसेन, पश्चिम में विदिशा तथा पूर्व में दमोह जिले की सीमाएँ लगती है। यह जिला बुंदेलखंड का प्रमुख जिला है, औद्योगिक स्थिति, आधारभूत संरचना उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सागर जिला काफी सम्पन्न है। सागर जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है, सागर जिले में 12 तहसील हैं। सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में बसा है। य 23' डिग्री 10 और 24 डिग्री 27' उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री और 79 डिग्री 21° पूर्वी देशांतर के बीच बसा हुआ है।

सागर जिले के अतर्गत आने वाली बीना और बंडा तहसील भू-क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध है। बीना तहसील की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,96,680 है, एवं इसका कुल क्षेत्रफल 733.17 किमी है। यह क्षेत्र मुख्यतया मध्यप्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित मालवा के पठार पर स्थित है।

सागर जिले के अतर्गत आने वाली बंडा तहसील जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से परिपक्व है। बंडा की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,02,594 है एवं यहाँ का कुल क्षेत्रफल 1,020 किमी है। बंडा तहसील स्थानीय शासन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अपने स्थानीय समुदाय के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सामग्री और क्रियाविधि

अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन तकनीक प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है।

प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पुस्तकालय, संबंधित शोध, इंटरनेट, समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध के लिए 50 उत्तरदाताओं का चयन स्नोबॉल संप्लिंग के द्वारा किया गया है। इनमें से 25 उत्तरदाताओं को सागर जिले के अन्तर्गत आने वाली बीना तहसील से जिसमें बीना थाना से सब-इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक उत्तरदाता से तथ्य एकत्रित किये गए एवं 25 उत्तरदाताओं को सागर जिले के अन्तर्गत आने वाली बंडा तहसील से जिसमें बंडा थाना से सब-इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक उत्तरदाता से तथ्य संकलन किया गया है। तथ्यों के वर्गीकरण एवं सारणीयन हेतु विभिन्न सांख्यिकीय एवं शोध विधियों का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

तालिका क्रमांक-1.01 लिंग

क्रमांक	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पुरुष	35	70
02	महिला	15	30
	योग	50	100

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं में से 70 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता एवं 30 प्रतिशत महिला उत्तरदाताएं हैं। जो अध्ययन के लिए तालिका क्रमांक-1.01 की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

तालिका क्रमांक-1.02 आयु

क्रमांक	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
01	20-30	20	40
02	30-40	15	30
03	40-50	10	20
04	50-60	05	10
	योग	50	100

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 20-30 वर्ष की आयु के 40 प्रतिशत उत्तरदाता, 30-40 वर्ष की आयु के 30 प्रतिशत उत्तरदाता, 40-50 वर्ष की आयु के 20 प्रतिशत उत्तरदाता एवं 50-60 वर्ष की आयु के 10 प्रतिशत उत्तरदाता ही इसमें सम्मिलित हैं।

तालिका क्रमांक-1.03 शिक्षा

क्रमांक	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
01	12वीं कक्षा	20	40
02	स्नातक स्तर	20	40
03	स्नातकोत्तर स्तर	10	20
	योग	50	100

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि 12वीं कक्षा के 40 प्रतिशत उत्तरदाता, स्नातक स्तर के 40 प्रतिशत उत्तरदाता एवं 20 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातकोत्तर के हैं। शिक्षा के स्तर के आधार पर आरक्षक पद के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं।

तालिका क्रमांक-1.04 पद

क्रमांक	पद	आवृत्ति	प्रतिशत
01	आरक्षक	26	52
02	प्रधान आरक्षक	16	32
03	उप-निरीक्षक	08	16
	योग	50	100

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि पद में सर्वाधिक आरक्षक पद के, उसके बाद प्रधान आरक्षक एवं सबसे कम उप-निरीक्षक पद के उत्तरदाता हैं। पद के आधार पर कहा जा सकता है कि महामारी के दौरान व बाद में मानव सेवाओं को प्रधानता मिली है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं का आरक्षक पद पर होना यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हुई है।

तालिका क्रमांक-1.05 महामारी का प्रभाव

क्रमांक	महामारी का प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सकारात्मक	00	00
02	नकारात्मक	28	56
03	दोनों	22	44
04	कोई प्रभाव नहीं	00	00
	योग	50	100

प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि महामारी का केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ना असंभव है। महामारी का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव उत्तरदाताओं पर पड़ा है। महामारी ने न सिर्फ जीवन के जीने का तरीका बदला है, बल्कि हमारे व्यवहार जगत को भी प्रभावित किया है।

तालिका क्रमांक-1.06 महामारी के दौरान आपराधिक गतिविधियाँ

क्रमांक	महामारी के दौरान आपराधिक गतिविधियाँ	आवृत्ति	प्रतिशत
01	कम हुई	07	14
02	बढ़ गई	43	86
03	कोई असर नहीं	00	00
	योग	50	100

तालिका के आधार पर कह सकते हैं कि महामारी के दौरान आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है, क्योंकि प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि इस दौरान घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में वृद्धि हुई है, और जो 14 प्रतिशत उत्तरदाता कह रहे हैं कि इस दौरान आपराधिक गतिविधियाँ कम हुईं, यहां तात्पर्य यह है कि छोटे प्रकार के मामले जैसे चोरी, पिक पॉकटिंग आदि कम हुए हैं।

तालिका क्रमांक-1.07 अपराध के स्वरूप में परिवर्तन

क्रमांक	अपराध के स्वरूप में परिवर्तन	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	42	84
02	नहीं	00	00
03	कोई परिवर्तन नहीं	08	16
	योग	50	100

प्राप्त आंकड़ों के द्वारा यह कहा जा सकता है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महामारी के अपराध के स्वरूप में परिवर्तन आया है, जबकि 16 प्रतिशत का मानना है कि अपराध का स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ है। अपराध के स्वरूप में परिवर्तन से यह तात्पर्य है कि साइबर अपराध महामारी के दौरान बढ़े है।

तालिका क्रमांक-1.08 महामारी के दौरान घटित अपराध

क्रमांक	महामारी के दौरान घटित अपराध	आवृत्ति	प्रतिशत
01	साइबर अपराध	28	56
02	घरेलू अपराध	15	30
03	चोरी-डकैती	07	14
	योग	50	100

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान साइबर अपराध सबसे ज्यादा घटित हुये, वही घरेलू अपराध भी महामारी के दौरान घटित हुये, एवं चोरी और डकैती जैसी समस्याएं या अपराध महामारी के दौरान सबसे कम सामने आये, जिसका कारण लॉकडाउन था। वर्क फ्राम के कारण लोग अपने घरों पर रहे, जिसके कारण चोरी जैसे अपराध कम ही सामने आए।

तालिका क्रमांक 1.09 अपराध घटित होने के कारण

क्रमांक	अपराध घटित होने के कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	मानसिक अवसाद	09	18
02	सामाजिक दबाव	14	28
03	दोनों	27	54
	योग	50	100

प्राप्त आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है, कि अपराध घटित होने के मुख्य कारणों में मानसिक अवसाद एवं सामाजिक दबाव दोनों ही हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लोगों का सामाजिक और व्यवहारिक जीवन बदल गया है। जहाँ इस दौरान मानसिक अवसाद ने लोगों को डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुँचाया, वहीं महामारी के बाद सामाजिक दबाव में आकर लोगों ने अनैतिक आचरण को भी अपनाया, और अपराध जैसी गंभीर समस्या को और बढ़ा दिया है।